

Unirsi

Versione 1.0

**Guida su
come fare**

NAVIGARE NEL VIAGGIO DELL'INNOVAZIONE

Questa “Guida su come fare” esplora il processo di co-innovazione a partire dalla creazione di un'idea, dove un'idea può essere generata in risposta a un'opportunità o a una sfida che richiede un'azione.

Il progetto multi-attore **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha studiato i modi per accelerare l'innovazione nell'agricoltura, nella silvicoltura e nei settori correlati lavorando in partnership con altri. Questa guida esplora le prime fasi del lavoro, compresa la generazione di idee, i modi per accedere alle reti al fine di creare un partenariato per la co-innovazione, e considerazioni pertinenti sul finanziamento.

INIZIA CON UN'IDEA

Quale può essere l'innescò di un'idea nuova che beneficerebbe della co-innovazione?

Un'idea per un'attività di co-innovazione non appare dal nulla. Per esempio, un'idea può nascere da:

- Una **singola** persona o organizzazione (un *attore*)
- Un **partenariato formale** come un consorzio di progetto
- Un **partenariato informale** come un cluster o una rete
- Un **invito a presentare proposte** su un certo tema da parte di un ente finanziatore

In altre parole, la generazione dell'idea può precedere o seguire quella della partnership. Per esempio, LIAISON ha trovato i seguenti esempi pratici di modi in cui le idee possono essere innescate come risultato di diverse circostanze:

- Identificata da un singolo stakeholder in risposta al proprio bisogno o a un bisogno/sfida tecnica/sociale o a un'opportunità (per esempio un'azienda agricola come *Magners Farm*)

- Identificata da più di uno stakeholder attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze su un argomento di interesse comune (ad esempio *Arena Skog*)
- Intermediazione tra le parti interessate da un programma di sostegno all'innovazione come il *RISS Programme*
- Come fase successiva di un'attività di co-innovazione esistente o completata, compresa la commercializzazione di un'"invenzione" (per esempio il progetto H2020 *TRUE*)

Qualunque sia il fattore scatenante dell'idea, è il modo in cui il gruppo concorda su come agire sull'idea che è fondamentale.

Come si possono coinvolgere altri intorno all'idea?

Prima di procedere con un'idea, è probabile che sia necessario del tempo a farla evolvere e a discutere con gli altri le potenziali opzioni per portarla avanti. Questa fase spesso presenta sfide interne che possono aiutare a raffinare l'idea e identificare meglio i suoi risultati o i passi successivi necessari. In questa fase è anche possibile individuare chi altro è già interessato a questo argomento, attivo in questo settore, e se c'è il potenziale per unirsi a un gruppo esistente.

L'inizio di qualsiasi attività di co-innovazione richiede motivazione e un grado condiviso di **curiosità**, desiderio di **cooperare**, e/o desiderio di **realizzare un cambiamento** o un **profitto negli affari**. Unirsi intorno a obiettivi condivisi aiuterà tutti a concordare il modo migliore di procedere. Questo richiede lo sviluppo di una strategia e la considerazione dell'infrastruttura necessaria per realizzarla. A seconda dei desideri dell'individuo o del gruppo, c'è un'abbondanza di conoscenze e competenze disponibili a cui si può attingere:

- Sviluppare una partnership da reti esistenti o attraverso qualche forma di servizio di supporto all'innovazione
- Portare nuove conoscenze e competenze da varie fonti per aiutare a sviluppare l'idea

- Trasformare un partenariato informale esistente in un partenariato più formale (per esempio con uno status giuridico) per cooperare in modo più efficiente
- Sostenere il processo di lavoro di gruppo per mettere insieme un'idea e sviluppare o creare un piano.

STRUMENTI DI LIAISON

Disney creative strategy – aiuta i gruppi a identificare soluzioni creative e pratiche analizzando un problema utilizzando diversi stili di pensiero (outsider, sognatori, realizzatori e critici).

ESPLORARE LE RETI PER TROVARE I PARTNER GIUSTI

Come connettersi al meglio con le reti di innovazione?

Ci sono numerosi benefici che si ottengono collegandosi e collaborando con una “rete di innovazione”.

Esistono varie forme di rete di innovazione in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale. Riuniscono persone con interessi e/o problemi comuni per condividere le conoscenze e sviluppare insieme soluzioni per le sfide e le opportunità che si presentano. Queste reti variano in scala e formalità e consistono di numerosi tipi di portatori di interesse: produttori e trasformatrici, esperti e non esperti, ONG e amministrazioni governative, ricercatori e consulenti. Tutti con obiettivi comuni e interesse reciproco a cooperare, condividere risorse e co-creare insieme nuove conoscenze.

Individuare e ottenere l'accesso a queste reti può essere difficile. Identificare e trovare le giuste opportunità di networking può richiedere tempo. Per gli individui meno connessi o le organizzazioni più piccole può essere difficile sentire parlare di opportunità o entrare in contatto con persone che hanno le informazioni necessarie. Questo può essere molto frustrante, specialmente quando si sa che esistono delle opportunità (ad esempio per richiedere un finanziamento) ma non si sa come entrare in contatto con esse!

LIAISON ha trovato esempi di attori che cercano proattivamente opportunità attraverso bandi di finanziamento per accedere alle reti. Nel progetto *Food Heroes* un partner ha deciso specificamente di unirsi al progetto come modo per avere accesso ad altre reti per altre future opportunità di collaborazione.

Un modo molto efficace per aiutare a identificare

ed entrare in contatto con le reti esistenti e le opportunità future è quello di partecipare agli Info Days organizzati dai 'punti di contatto' dei programmi di finanziamento nazionali, regionali o internazionali. Molte organizzazioni di finanziamento spesso hanno anche una sezione 'trova un partner' sui loro siti web per aiutare a trovare i candidati interessati.

Quali sono i vantaggi di partecipare a progetti multi-attore?

Trasformare un'idea in realtà è un lavoro duro e – specialmente nei progetti più complessi – identificare e coinvolgere i partner giusti per sviluppare un concetto iniziale in un piano realizzabile può rendere un progetto migliore o peggiore. È importante quindi valutare i benefici di ogni “nuovo” individuo o organizzazione che si unisce a un progetto di co-innovazione – sia dal loro punto di vista che da quello che possono portare al gruppo. LIAISON ha identificato i seguenti benefici della partecipazione a un progetto multi-attore:

- **Accesso** ad ampie reti (di persone e organizzazioni)
- **Introduzione** ad altri progetti
- **Impegno** con una gamma diversificata di stakeholder in tutta Europa (e nel mondo)
- **Beneficiare** dell'accesso a **finanziamenti esterni**, specialmente per le organizzazioni più piccole o meno affermate
- Accesso al **supporto di altri partner** con l'opportunità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità.

STRUMENTI DI LIAISON

Speed boat – usa l'analogia “Siamo tutti sulla stessa barca!” per riunire i partecipanti e definire i portatori di interesse e gli obiettivi del progetto, e identificare i punti di forza individuali e di gruppo, i limiti e i rischi.

Qual è il modo migliore per identificare con chi collaborare?

Identificare e connettersi con gli utenti previsti dei risultati del progetto fin dall'inizio. Questo aiuterà a definire chi deve essere coinvolto nell'attività di co-innovazione per ottenere i migliori risultati. Ottenere intuizioni da questi potenziali utenti come parte del processo di pianificazione. Questo aiuterà sia a identificare le questioni che vogliono essere affrontate sia a capire le loro aspettative. Evidenzierà anche qualsiasi ruolo potenziale che potrebbero avere all'interno del progetto.

Alcuni partenariati (così come i valutatori e i finanziatori) potrebbero considerare una buona idea includere attivamente partner nuovi e meno esperti in un progetto al fine di ottenere nuove intuizioni e provare nuovi modi di lavorare insieme. Sviluppare legami con consulenti nel settore agricolo, forestale e nei settori correlati può essere utile per diffondere soluzioni innovative e creare nuove relazioni. All'inizio, i partenariati dovrebbero valutare in che modo la cooperazione gioverà maggiormente al progetto, specialmente quando si possono sostenere dei costi.

Come contattare e collaborare con i gruppi "più difficili da raggiungere"?

I progetti multi-attore beneficiano di partenariati diversi con un'ampia gamma di competenze complementari. Tuttavia, può non essere sempre facile impegnarsi con i partner più appropriati o rilevanti. Ci sono numerose ragioni per cui certi individui, gruppi o organizzazioni sono più difficili da raggiungere di altri ed è importante esplorare quali barriere alla collaborazione possono esistere. Lavorare con un intermediario di fiducia può aiutare a superare queste barriere una volta che sono state identificate. I nuovi collaboratori che non si sono mai impegnati prima in questo tipo di attività avranno bisogno di pazienza e sostegno per aiutarli a navigare e capire modi nuovi e poco familiari di lavorare con gli altri. La fiducia dovrà spesso essere costruita, specialmente quando si mettono insieme partner con motivazioni molto diverse.

Nel caso del progetto *Tous Paysans* si è osservato che il sostegno e la guida di facilitatori esterni neutrali sono stati essenziali per i) sviluppare relazioni interpersonali aperte all'interno del partenariato e ii) per stabilire una base di fiducia sulla quale è stato costruito il resto del progetto e sono state superate tutte le difficoltà incontrate.

Sviluppare una strategia che si impegni ad essere pienamente inclusiva fin dall'inizio può aiutare a garantire la partecipazione attiva dei membri che altrimenti potrebbero essere lasciati indietro o non avere l'opportunità di contribuire con un input prezioso.

Il "targeting" efficace dei gruppi "più difficili da raggiungere" durante la disseminazione è esplorato più in dettaglio nella **RAGGIUNGERE L'IMPATTO: Guida su come fare.**

Qual è il modo migliore per assicurare un impegno efficace dei partner?

LIAISON ha identificato tre livelli specifici di impegno per assicurare il successo della creazione di un consorzio multi-attore o di gruppi di progetto:

Figura 1 Elementi per creare un gruppo di co-innovazione

In realtà questi tre livelli di interazione si sovrappongono durante il processo di co-innovazione perché sono reciprocamente dipendenti. LIAISON ha anche identificato che diversi tipi di finanziamento influenzano e modellano il modo in cui si formano le partnership. Per esempio, ci possono essere criteri di ammissibilità dei partner e/o delle attività, opportunità di commercializzazione dell'innovazione o obblighi di diffusione. È importante essere consapevoli e considerare il potenziale impatto che tali requisiti di finanziamento potrebbero avere quando si forma una partnership.

Come questo possa essere gestito efficacemente è esplorato in modo più dettagliato nella **PARTNERSHIPS CONNESSE: Guida su come fare.**

L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI E L'IMPEGNO CON I FINANZIATORI

Che ruolo possono avere gli organismi di finanziamento nei progetti di co-innovazione multi-attore?

LIAISON ha scoperto che i progetti multi-attore hanno una gamma di esperienze diverse nel loro rapporto e livello di impegno con i finanziatori (o enti finanziari). Alcuni finanziatori, come le autorità di gestione

nazionali o regionali, le agenzie di sovvenzione e di pagamento hanno un punto di contatto diretto con il gruppo finanziato e un legame con il progetto si forma nel tempo.

Costruire una relazione con il finanziatore fin dall'inizio e mantenere una buona comunicazione può aiutare a migliorare i progetti di co-innovazione. Come destinatario del finanziamento, ci saranno requisiti e linee guida che devono essere soddisfatti. Prendersi del tempo per capire le strutture interne e i requisiti di un ente (o agenzia) di finanziamento può essere utile in generale, e potrebbe essere particolarmente utile durante un conflitto o un'occasione in cui le attività devono cambiare.

Prendere tempo per capire cosa è necessario prima di fare domanda di finanziamento è importante. Le domande possono essere complesse e richiedere molto tempo, quindi prendersi del tempo per interpretare ciò che è richiesto e come si adatta all'idea è tempo ben investito. A volte questo richiederà un adattamento dell'idea iniziale o la decisione di dividere l'attività in fasi, pur mantenendo l'attenzione sull'obiettivo a lungo termine.

Qual è la migliore opzione di finanziamento per l'attività pianificata?

Spesso viene annunciato un bando di finanziamento specifico che corrisponde sufficientemente all'idea, e un coordinatore o il gruppo di base mobilita un partenariato di co-innovazione intorno a una domanda di finanziamento. In realtà, molte idee sono rese operative solo dopo che il finanziamento è stato assegnato. Di conseguenza, le idee innovative saranno adattate o ulteriormente sviluppate in dettaglio. Questo può rendere possibile la messa in atto delle infrastrutture e delle risorse necessarie per far procedere l'attività di co-innovazione.

Guidato da un finanziatore (di solito pubblico)

-
- ↑ Rispondere a un invito a presentare proposte su un particolare argomento o tema
 - Identificare un'idea/necessità in risposta a un'opportunità di finanziamento
 - Rendere operativa un'idea quando è apparsa un'opportunità di finanziamento
 - Seguito di un progetto precedente o di un'attività di partenariato
 - Interamente o prevalentemente autofinanziando il partenariato di co-innovazione
 - ↓ Progettare un programma che dipenda dalla ricerca di una fonte di finanziamento

Finanziamento richiesto (combinazione di fonti)

Figura 2 Fattori che influenzano le fonti di finanziamento a cui si accede per i progetti di co-innovazione

In alternativa, un membro può essere specificamente incluso in un partenariato perché contribuisce al finanziamento. Si può cercare un finanziamento tramite una banca o altre fonti di prestito, si può fare pressione su una fonte di finanziamento pubblica o privata, o si può ricevere un'offerta di finanziamento da un programma di finanziamento (non in risposta a un invito a presentare proposte).

LIAISON ha trovato una serie di questi esempi, tra cui:

- un prestito d'affari di micro-finanza – *Magners Farm*
- privato o autofinanziato – *10-Frame Beehive*
- aiuto da un servizio di supporto all'innovazione per trovare una fonte di finanziamento adatta alle loro capacità – *24 Hours Hops*

A volte ci può essere la necessità di assicurarsi un co-finanziamento per l'attività che deve anche essere preso in considerazione e adeguatamente pianificato. La scelta del giusto finanziatore, delle condizioni di finanziamento e dei partner pubblici, semi-pubblici o privati può avere un impatto significativo sul successo delle partnership di co-innovazione.

E non dimenticate che non tutti i partenariati multi-attore assicurano un finanziamento esterno per portare avanti un'idea o un progetto.

Quale supporto è disponibile quando si cercano e si identificano le opportunità di finanziamento?

I partenariati multi-attore possono essere in grado di accedere a una serie di supporti che aiutano a identificare e accedere ai finanziamenti. Il livello e il tipo di sostegno, la consulenza e l'orientamento, tuttavia, differiscono significativamente tra gli enti finanziatori, i periodi di finanziamento e le regioni.

La gamma di supporto disponibile per accedere all'assistenza potrebbe includere:

- **Consulenti** specializzati in finanziamenti per aiutare a trovare il finanziamento o il mix di finanziamenti più adatto
- **Feedback** sulla progettazione della metodologia o del piano di lavoro
- **Supporto amministrativo** prima del progetto o durante il processo di candidatura
- Sostegno alla **comunicazione** e alla divulgazione
- **Identificare** e raggiungere **le reti** per scambiare idee tra i progetti
- **Moderazione** in caso di conflitto
- **Competenze** per valutare l'impatto o il processo di innovazione

È importante prendersi del tempo per capire cosa è disponibile in una particolare area. Le condizioni di finanziamento e i criteri di ammissibilità possono anche variare da una località o da un settore all'altro; quindi, qualsiasi fonte di finanziamento dovrebbe essere studiata a fondo.

Mettere in atto il processo giusto

I partner intorno a un'idea innovativa devono considerare chi è nella posizione migliore per guidare la stesura della proposta quando fanno domanda per una sovvenzione o redigono un business plan. Questo individuo o team può essere o meno lo stesso che coordina l'attività di co-innovazione. Si tratta di trovare la migliore soluzione per ogni ruolo. Un precedente know-how sulle domande di sovvenzione tende ad essere molto utile per le sovvenzioni più complesse, e una storia di successo nelle domande di sovvenzione può portare alla fiducia da parte degli enti finanziatori. I partecipanti vorranno quindi esaminare i membri del consorzio e valutare le persone migliori per prendere la guida, e se necessario, cercare esperienza al di fuori del gruppo da sostenere, che potrebbe comportare un costo aggiuntivo. Relazioni precedenti e una buona comunicazione con l'ente finanziatore, specialmente tra i partner principali, metteranno il partenariato in una posizione migliore al momento della candidatura.

Non dare per scontato che un primo rifiuto significhi la fine: la proposta di progetto può essere migliorata e ripresentata, soprattutto se supportata da un buon servizio esterno, o se ci sono buone relazioni con il finanziatore.

PRENDERE IL COMANDO

Come prepararsi a ruoli di leadership nella co-innovazione

Nel guidare qualsiasi partnership multi-attore, è importante prendere in considerazione i seguenti fattori quando si forma la migliore partnership per la co-innovazione:

- Riconoscere le differenze di risorse e capacità tra i membri ed essere consapevoli di come queste possano influenzare le prestazioni dei partner e quelle del consorzio nel suo complesso
- Identificare come combinare più efficacemente le competenze e le capacità esistenti.
- Esplorare come creare opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo delle capacità tra i partner
- Considerare come i collaboratori più deboli possano beneficiare delle competenze e dell'esperienza degli altri per mobilitare pienamente le loro capacità uniche
- Condividere i privilegi e le opportunità (dove appropriato) di assumersi la responsabilità dei compiti, così come dividere il ruolo (o i ruoli) di coordinamento tra i partner
- Stabilire un calendario chiaro e realistico per l'attuazione della delega dei compiti di coordinamento
- Essere attenti al potenziale impatto- positivo o negativo – che eventi o avvenimenti esterni al progetto potrebbero avere sulle attività e sviluppare strategie per affrontarli

Può essere utile sviluppare un quadro per la collaborazione fin dall'inizio (questo è un requisito di alcuni finanziatori). Questo può essere utile per stabilire un impegno condiviso tra tutti i partecipanti per raggiungere il livello desiderato di coesione del gruppo nelle fasi successive. Una buona pianificazione e coordinamento del progetto, specialmente nella fase iniziale di sviluppo e di richiesta di finanziamento, è cruciale per evitare o ridurre potenziali conflitti successivi. Può anche aiutare a identificare altre opportunità e risorse (ad esempio, opportunità di collaborazione, fonti di finanziamento aggiuntive) e ad anticipare i colli di

bottiglia (barriere legali e burocratiche; mancanza di risorse, capacità o motivazione dei partecipanti) alle attività del progetto.

Per saperne di più vedi la **BUONA PIANIFICAZIONE: Guida su come fare.**

Quali sono le probabili sfide a cui essere preparati?

Tutti i partenariati multi-attore dovrebbero essere preparati a incontrare delle sfide lungo la strada. Queste includono:

Requisiti del finanziatore	<ul style="list-style-type: none"> • Non flessibilità dell'accordo di sovvenzione • Funzionari di progetto indisponibili • Compiti di reporting impegnativi • Onere amministrativo
Capacità di consegnare	<ul style="list-style-type: none"> • Limitate capacità di realizzare le performance attese • Carichi di lavoro contrastanti • Mancanza di fiducia • Cambiamenti di personale • Risorse e capacità limitate
Dinamiche consortili	<ul style="list-style-type: none"> • Non riuscire ad affrontare le differenze/disaccordi • Diversi obiettivi generali • Mancanza di competenze o di motivazione da parte di alcuni partner • Sfide legate alla diversità e all'inclusione

Quando è meglio iniziare a misurare l'impatto?

Nei progetti con processi di co-innovazione complessi e dinamici, la valutazione può giocare un ruolo centrale nell'assistere il processo decisionale in ogni fase. Le attività di valutazione sono fondamentali e utili al di là della semplice misurazione del successo o del fallimento di un'iniziativa. Se queste attività vengono svolte su base continua, possono assistere il processo decisionale del gruppo, soprattutto se c'è bisogno di apportare modifiche al piano o alle attività per garantire gli impatti desiderati.

Affinché il partenariato multi-attore dimostri il proprio successo (sia a se stesso che per dimostrare il proprio valore ai finanziatori) è importante considerare la valutazione come un aspetto necessario dell'innovazione e incorporarla nell'attività pianificata. Vale la pena essere chiari fin dall'inizio su ciò che i partner mirano ad ottenere e sull'impatto desiderato quando il progetto di innovazione sarà implementato. Prima dell'inizio, si possono sviluppare strategie di valutazione per misurare l'impatto per tutta la durata del progetto, in modo da poter fare aggiustamenti per raggiungere i suoi obiettivi. I partner principali dovrebbero tenere a mente fin dall'inizio la necessità della valutazione per tutta la durata del progetto. Stabilire un chiaro quadro di monitoraggio e valutazione come primo compito di coordinamento aiuta ad assicurarsi che sia incorporato in tutte le attività

STRUMENTI DI LIAISON

Timeline– fornisce uno spazio per il gruppo per rivedere i progressi del progetto fino a quel momento e aggiustare il piano. Può essere un'opportunità cartacea e fornisce la possibilità di fare aggiustamenti basati sulla realtà.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una visione condivisa, vedere la **BUONA PIANIFICAZIONE: Guida su come fare.**

A PROPOSITO DELLE “GUIDE SU COME FARE” DI LIAISON

LIAISON sviluppato cinque guide su come fare per sostenere i professionisti che partecipano alle iniziative di co-innovazione. Ai fini di queste guide, un “operatore” è qualsiasi attore che cerca di prendere parte o fornire supporto diretto ai partner in iniziative o progetti di cooperazione che innovano attraverso un processo partecipativo.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) è un progetto multi-attore che è stato finanziato all'interno del PEI Agri, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 con l'obiettivo di promuovere un'agricoltura e una silvicoltura competitive e sostenibili che “ottengono di più e meglio con meno”.

L'approccio interattivo dell'innovazione riunisce una gamma diversificata di attori pubblici e privati dell'innovazione (agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese, ONG ecc.) con conoscenze ed esperienze complementari per valutare, raccogliere, co-creare e diffondere soluzioni pratiche alle esigenze reali degli agricoltori e dei silvicoltori. Questi bisogni sono guidati da, e derivati da, le reali opportunità e sfide quotidiane affrontate da agricoltori, forestali e imprese rurali. Le innovazioni generate attraverso un approccio interattivo possono fornire soluzioni che sono ben adattate alle circostanze e che sono più facili da attuare.

LIAISON ha realizzato un manuale sui metodi partecipativi per le iniziative di co-innovazione, oltre a un Tool Box di strumenti di valutazione e di valutazione dell'impatto.

Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo generale. I lettori sono invitati a controllare qualsiasi informazione rispetto ai regolamenti o ai modi di lavorare nella loro zona. L'utilizzo delle informazioni contenute in questa guida avviene sotto la vostra responsabilità.

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito del grant agreement n. 773418. La responsabilità delle informazioni e dei punti di vista esposti in questo documento è interamente degli autori.

Unirsi

Buona pianificazione

Partnerships sane

Partnerships connesse

Raggiungere l'impatto

Queste guide evidenziano ciò che abbiamo imparato dalle attività e dalla raccolta di dati di LIAISON. L'obiettivo è quello di aiutare tutti coloro che le utilizzano a migliorare il modo in cui co-innovano in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale.

La guida UNIRSI è stata scritta da Helen Aldis, Ana Allmand e Simone Osborn con i contributi di Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen ed Eleonore Pommier. Un ringraziamento va anche ai partner del progetto LIAISON che hanno sviluppato i casi studio citati in questa guida.

